

ЭВОЛЮЦИЯ ЖАРАЁНИДА ОТ ФЕНОТИПИДАГИ КАТТА ВА КИЧИК МУТАЦИОН ЎЗГАРИШЛАРНИНГ УЗЛУКСИЗ НАМОЁН БЎЛИШИ

¹Ҳафизов И.И., ²Куччиев О.Р., ³Ҳафизов А.И.

¹Чорвачилик ва паррандачилик илмий-тадқиқот институти “Йилқичилик” бўлими
бошлиғи, қ.-х.ф.н., тадқиқотчи

²Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар
университетининг Тошкент филиалининг “Технологиялар” факультети декани, қ.-х.ф.н.

³Навоий кончилик ва технологиялар университети “Агрономия” кафедраси, қ.-х.ф.ф.д. PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11437627>

Аннотация. Отларнинг эволюцион ривожланишининг турли даврлардаги номланишлари тўғрисида маълумотлар келтирилиб, тадқиқот натижалари бўйича қилинган тегишли хулосалар келтирилган.

Калит сўзлар: йилқичилик, биологик классификация, синф, оила, озиқлантириш, эволюция, от гўшти, бия сути, наслчилик иши.

Аннотация. Приведены сведения о названиях эволюционного развития лошадей в разные периоды и представлены соответствующие выводы, сделанные по результатам исследований.

Ключевые слова: коневодство, биологическая классификация, класс, семейство, кормления, эволюция, конина, кобелье молоко, племенное дело.

Abstract. Information about the names of the evolutionary development of horses in different periods is provided and the corresponding conclusions drawn from the research results are presented.

Keywords: horse breeding, biological classification, class, family, feeding, evolution, horse meat, male milk, breeding.

Мавзунинг долзарблиги ва зарурияти. Дунё аҳолисини озиқ-овқат маҳсулотлари (гўшт, кази, сут, қимиз) ҳамда енгил саноатини тери хом ашёси билан таъминлашда, одамлар ўртасида касалликларни (айниқса, сил касаллигини) даволашда йилқичилик муҳим аҳамият касб этади. От қон зардобидан турли хил препаратлар тайёрлашда кенг фойдаланилади. Шунингдек, йилқичилик озиқ-овқат таъминоти манбаларидан бири ҳисобланади. Айнақса, от гўшти ва қимиз маҳсулотларига ташқи бозорда ҳам, ички истеъмол бозорида ҳам талаб ошиб бормоқда. Отларнинг келиб чиқиш тарихига қаратилган илмий манбаларнинг ва адабиётларнинг камлиги долзарб масалалардан биридир. Чунки отларни келиб чиқиш тарихини ва эволюцион ривожланиш босқичларини билмасдан туриб, уларни селекция белгиларини такомиллаштиришга, маҳсулдорлигини оширишга, сақлашнинг мақбул технологияларини яратишга ва талаб даражасида озиқлантириш шароитларини яратишнинг илмий асосланган ечимларига қаратилган тадқиқотларни амалга ошириш самарали натижа бермайди.

Тадқиқот мақсади – от феноטיפидаги катта ва кичик мутацион ўзгаришларнинг эволюция жараёни босқичларида узлуксиз намоён бўлишини ўрганишдан иборатдир.

Тадқиқот объекти сифатида тарихий манбалар ва йилқичиликка оид адабаётлар танлаб олинди.

Тадқиқот услублари. Отларнинг келиб чиқиш тарихи ва хонакилаштирилиши бўйича илмий манбалар таҳлилий ўрганилган. Турли эволюцион ривожланиш даврларида отларни номланиши, отларни классификацияси ва биологик хусусиятлари бир неча илмий асарларни ўрганиш орқали маълумотлар олинган (В.А. Щекин, В.С. Вихрев, К.А. Лихов ва бошқалар). Олинган маълумотлар асосида тегишли тасвирлар ишлаб чиқилган.

Тадқиқот натижалар. Қадим замонлардан буён давлатлар ўртасида бўлиб ўтган урушларда неча асрларким, от энг муҳим яроқ ҳисобланиб келинган. Бу ҳақда кўплаб тарихий битиклар ва китоблар ёзилган, кинолар яратилган. Шу боисдан отларни меҳнатсеварлиги, инсонга вафодорлиги ва ҳамдардлиги ҳақида турли хил мақол ва маталлар тўқилган, ҳайкалтарошлик ишлари олиб борилган.

Шундай қилиб, дунё халқлари ижоди отлар тасвири тушурилган қоя тошлардан бошланади.

Отсимонлар оиласининг эволюцияси(ривожланиш жараёни)

Отсимонлар оиласини ўрганишда рус палеонтологлари В. О.Ковалевский ва В. Громоваларнинг кўп йиллик илмий тадқиқотлари натижаларига кўра, ҳозирги замон отлари келиб чиқиш тарихи бўйича ўн иккига яқин даврни босиб ўтган.

Фенокодус

Эогиппуси

Шундай авлодларнинг бирига **фенокодус** киради. Фенокодус ўзининг тузилиши жиҳатидан кўпроқ итга ва тулқига ўхшашдир. Уни умуртқалардан иборат узун думи, беш бармоқли қафти бўлган. Тишларига қараб уни ўт ейдиган йирткич ҳайвонлар типига киритилган. У югурганда ерга фақат уч бармоғигина тегиб юрган.

Қуйи эоцендаврига келиб фенокодусдан Шимолий Америка **эогиппуси** келиб чққанлиги тахмин қилинади. Эогиппус фенокодусга қараганда каттароқ бўлиб, кўп жиҳатларидан отга ўхшаган. Танасининг узунлиги 25—56 см оралиғида бўлиб, олдинги оёқларидатўртта ва орқа оёқларида учта яхши ривожланган бармоқлари бўлган. Уларнинг тишлари баландроқ жойлашиб, юмшоқ ўтларни майдалашга яхши мослашган.

Эогиппусдан кейинги эволюция босқичида **проторогиппус** пайдо бўлган.

Проторогиппус

Мезогиппус

У эогиппусдан каттароқ бўлиб, олдинги оёқларида тўртта бармоғи бўлган. Қуйи олигоцен даврига келиб, **мезогиппус** пайдо бўлган. Мезогиппус танасининг узунлиги эогиппусдан узунроқ бўлиб, олдинги ва орқа оёқларида учтадан бармоқлари бўлган. Бундан ташқари, уларнинг тишларида эмал қисми ҳосил бўла бошлаган. Мезогиппуслар ташқи тузилишидан кўпроқ қўйга ўхшаган. Отлар эволюциясида миоцен даври муҳим аҳамият касб этган. Бу даврда отларнинг **мериогиппус** авлодлари пайдо бўлган ва уларнинг тана узунлиги (90-120 см) олдинги авлодларига қараганда нисбатан каттароқ бўлган. Бу даврда мослаша олмаган айрим от турлари қирилиб кетган. Мериогиппусдан кейинги даврда **гиппарион** пайдо бўлган. Унинг танаси кичик бўлсада, отга ўхшашроқ бўлган, яъни ўрта бармоқлари бир мунча ривожланган бўлган. Плиоцен даврида дастлабки бир бормоқли тур – бу **плиогиппус** пайдо бўлаган. У ер юзига кенг тарқалади. Плиогиппус ва унинг яқин авлоди **плезигиппус** ҳозирги даврдаги тоқ туёқли хайвонларнинг уруғбоши деб аталади. Уларнинг тишлари катта бўлиб, усти эмал қатлами билан қопланган бўлади. Натижада бу хайвонлар аста-секин ҳашақлар билан озиқлана бошлайди.

Отларнинг эволюцияси босқичлари ва улар ташқи кўринишининг ўзгаришлари

Эволюция босқичлари	Ташқи кўриниши ва қарчиғай баладлиги	Олдинги ўнг оёғининг кўриниши
Ҳозирги давр (плейстоцен)	<p>Лошади</p> <p>До 1,6 м</p>	
Миоцен даври	<p>Меригиппус</p> <p>До 1,0 м</p>	
Олигоцен даври	<p>Мезогиппус</p> <p>До 0,6 м</p>	
Эоцен даври	<p>Эогиппус</p> <p>Примерно 0,4 м</p>	

Шундай қилиб, отсимонлар авлодлариташқи омилларнинг таъсири (йирқичлардан қочиб ҳимояланиши ва ҳ.) натижасида туёқлар тузилиши ўзгариб борган, оёқ бўғинлари мустаҳкамланиб, тез ҳаракат қилишга мослашиб борган. Туёқлар аввалорқа оёқларда кейинчалик олдинги оёқларда шакланган. Оёқлар узунлашиб борган ва бош ҳамда гавда анча кўтарилиб узоқ масофани кўриш ва вазиятни чамалаш имконияти пайдо бўлган.

Хулосалар - отсимонлар авлодлари ташқи омилларнинг таъсири (йирқичлардан қочиб ҳимояланиши ва ҳ.) натижасида туёқлар тузилиши ўзгариб борган, оёқ бўғинлари мустаҳкамланиб, тез ҳаракат қилишга мослашиб борган;

- янги шароитда тоқ туёқли отларнинг ёввойи авлодларини янги турлари шаклланиб борган. Бу турлардан кейинчалик ёввойи отлар, эшаклар, қулонлар, онагралар, зебралар ва қиангалар келиб чиққан.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Лихов К.А. Государственная племенная книга карабаирской породы. IV том., Ташкент, изд. «Узбекистан», 1982 г.
2. Нурматов А.А., Хафизов И.И., Хафизов А.И. Скороспелость жеребят карабаирской породы и их помесей с фризской породой. Министерства науки и высшего образования РФ. ФГБОУ ВО «Марийский гос. унив. аграрно-технолог. институт». Марийский НИИ сельского хозяйства – филиал. Федерального аграрного научного центра Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого. Актуальные вопросы совершенствования технологии производства и переработки продукции сельского хозяйства. Мосоловские чтения. Материалы международной научно-практической конференции. Выпуск XXVI. Йошкар-ола, 2024 год, С.486-490.
3. Нурматов А.А. Рост и развитие молодняка карабаирской породы при различном содержании. Современные проблемы органической химии, экологии и биотехнологии. Международная научная конференция, г. Луга, Ленинградской области, 2001, с.126-127
4. А.А.Нурматов, Р.И.Рўзиев, О.М.Мансуров, Ш.Ш.Жабборов. Консервация соломы с бахчевыми культурами арбуз и кормовая тыква. I Международная научно-практическая Интернет-конференция/ с/Соленое Займище РФ. 2016 г.
5. А.А.Нурматов, Р.И.Рўзиев, О.М.Мансуров, Ш.Ш.Жаббаров, А.П.Безверхов. Механизированная технология силосования соломы злаковых с полевыми отходами бахчевых культур. Ж. Вестник (ВНИИМЖ) с. 193-195, №3(23), 2016 г.
6. А.А.Нурматов, А.П.Безверхов. «Механизированная технология повышения поедаемости и питательности пшеничной соломы». Международная научно-практическая конференция, посвященная году экологии в России «Научно-практические пути повзвращения экологической устойчивости и социально-экономическое обеспечение сельскохозяйственного производства», Прикаспийский НИИ аридного земледелия, с. Соленое Займище 2017 г. С- 1437-1438.
7. Нурматов А.А., Жаббаров Ш.Ш. Новые генеалогические группы лошадей карабаирской породы. Красноярский научно –исследовательский институт животноводства (КРАСНИИЖ) научное обеспечение животноводства сибиря материалы III Межд. научно-практ. конференции (г. Красноярск 16-17 мая 2019) с.-199.
8. A.A.Nurmarov, B.D.Allashov, B.Yunusov Sh.Sh.Jabborov. The influence of natural biologically active additives on the growth and development of stallions of the Karabair breed. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2020.

9. A.A.Nurmarov, B.D.Allashov, Sh.Sh.Jabborov, I.Rustamova, Sh.Tursunov. Feeding farm animals based on the new innovative total mixed ration (TMR) technology. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Feeding farm animals based on the new innovative total mixed ration (TMR) technology.
10. А.А.Нурматов, Ш.Ш.Джабборов, Д.К.Карибаева. Влияние биологически активных добавок при кормлении молодняка карабаирской породы лошадей. “Научно-образовательная среда как основа развития интеллектуального потенциала сельского хозяйства регионов России”. Международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию ФГБОУ ВО Чувашский ГАУ г.Чебоксары, 2021 г. с. 303-303.
11. А.А.Нурматов, А.С.Сабирханов. Кормовые бахчевые культуры и изготовление силосной массы. Научное обеспечение устойчивого развития агропромышленного комплекса: материалы международной научно-практической конференции посвященной памяти академика РАН В.П. Зволинского и 30-летию создания ФГБНУ «ПАФНЦ РАН» /сост. Н.А.Зайцева // с. Соленое Займище. ФГБНУ «ПАФНЦ РАН». – Соленое Займище, – 2021. – 1289-1293 с.
12. А.А.Нурматов, Д.К.Карибаева. Табунное содержание лошадей на природных пастбищах. «Трансформация АПК: цифровые и инновационные технологии в производстве и образовании». Национальной научно-практической конференции с международным участием 30 марта 2022 года. ФГБОУ ВО Омский ГАУ, ст.183-185.
13. А.А.Нурматов, Ш.Ш.Джабборов, Д.К.Карибаева. Улучшение племенных качества лошадей карабаирской породы. Актуальные вопросы совершенствования технологии производства и переработки продукции сельского хозяйства. Материалы международной научно-практической конференции. ФГБОУ Марийский НИИ с/х. Йошкар-ола, 2022 г. с. 460-464.
14. Ҳафизова И.И., Ҳафизов А.И. Тўла қийматли озиклантиришни ташкил этишнинг сигирлар суг махсулдорлигига таъсири. “Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги” журналининг “Агро илм” иловаси, Тошкент, 2009 йил, 2-сон (6), 24-25 б.
15. Хафизов И.И. Генетическое разнообразие лошадей карабаирской породы. Научное приложение к журналу «Сельское и водное хозяйство Узбекистана», аграрно-экономическому, научно-практическому журналу «Агро илм». Спец.вып. (3) (96), 2023
16. Хафизов И.И., Хафизов А.И. и др. Генетический потенциал карабаирской породы. Материалы международной научно-практической конференции "Эффективные методы управления селекционно-племенным процессом в табунном коневодстве". Республика Казахстан. г. Павлодар, 2022 г.
17. A.I.Nafizov, Nematological and clinical indicators of foals of the Karabayir breed and its hybrids with the Friesian breed // Cotton science journal (№3 CS) 2023 y b-23-30/.
18. Ҳафизов И.И. “Ўзбекистонда йилқичилиқни ҳозирги ҳолати ва ривожлантириш истиқболлари”. Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилиқ ва биотехнологиялар университетининг Тошкент филиалида ўтказилган “Ветеринария соҳасини ривожлантиришда ижтмий-гуманитар фанларнинг ўрни” мавзусидаги республика илмий-амалий конференцияси маърузалар тўплами. Тошкент, 23 феврал, 2024 йил, 345-353 бет.
19. Ҳафизов И.И. “Биз қаби миллий кадриятларини от билан боғлаган ўлка, ёхуд “Бошқорд ати”. “Чавадоз” журнали, 2024 йил, 70-78-бет.

20. Тўрақулов З.Т., Мухторов А.З., Холмирзаев Д.Х. Йилқичилик. Ўқув қўлланма., Тошкент, 1985 й.
21. Интернет ([http\ www](http://www)) манбалари маълумотлари.